

Efecto de la esterilización de un Light Cycle Oil para mejorar su índice de cetano con bacterias aeróbicas a temperatura ambiente

Francis Gómez^{1,2*}, Laynet Puentes¹, Paulino Betancourt²

¹Dirección de Energía y Ambiente, Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Sartenejas, Miranda, Venezuela.

²Laboratorio de Desarrollo de Procesos, Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas, Venezuela.

Correos electrónicos: francisbgomez86@gmail.com*, eya.idea@gmail.com, paulino.betancourt@gmail.com

Resumen

El aceite de ciclo liviano (Light Cycle Oil, LCO por sus siglas en inglés) ha sido una de las corrientes de refinación de interés industrial empleando catalizadores químicos para mejorar su composición y por lo tanto su aplicación. En este trabajo, se evalúa el uso de biocatalizadores bacterianos para el mejoramiento del índice de cetano (IC) de un LCO estéril y sin esterilizar a temperatura ambiente, los cuales son capaces de degradar compuestos poliaromáticos empleándolos como fuente de carbono y energía, transformándolos a compuestos con menor aromaticidad que conlleva a IC de 47 a valores del orden de 50.

Palabras clave: biocatálisis, Brucella intermedium, Pseudomonas monteilii, Light Cycle Oil, índice de cetano.

Abstract

Light Cycle Oil (LCO) has been one of the refining streams of industrial interest using chemical catalysts to improve its composition and therefore its application. In this work, the use of bacterial biocatalysts to improve the cetane index (IC) of a sterile and non-sterilized LCO at room temperature is evaluated, which are capable of degrading polyaromatic compounds using them as a source of carbon and energy, transforming them into Compounds with less aromaticity that leads to an IC of 47 to values of the order of 50.

Keywords: biocatalysis, Brucella intermedium, Pseudomonas monteilii, Light Cycle Oil, cetane index.

Highlights

Brucella intermedium y *Pseudomonas monteilii* son bacterias Gram negativas aisladas del LCO en estudio. Los biocatalizadores bacterianos transformaron compuestos poliaromáticos a compuestos con menor aromaticidad.

Pseudomonas monteilii presentó mayor degradación de compuestos aromáticos y mejor índice de cetano en LCO estéril.

Resumen Gráfico

Introducción

El aceite de ciclo liviano (Light Cycle Oil, LCO por sus siglas en inglés) es un subproducto del Fraccionamiento Catalítico Fluidizado (FCC), considerado un diésel de baja calidad debido a su alto contenido de azufre (3% en peso), compuestos aromáticos (50–80% en peso) y bajos valores de índice de cetano (15-20) [1] que causa retardo en el encendido de motores diésel por presentar alta temperatura de autoignición, lo cual ha limitado su aplicación industrial a que se utilice como aditivo de diésel comercial y mejorador de la viscosidad en el transporte de crudo pesado [2]. Se han sintetizado y evaluado catalizadores para mejorar el índice de cetano del LCO mediante: i) saturación aromática (ASAT) ii) hidrocrqueo suave y iii) saturación aromática seguida de apertura selectiva del anillo (SRO) de estructuras nafténicas [3], requiriendo condiciones de temperatura y agitación severas para llevar a cabo las reacciones. Por otra parte, en otras líneas de investigación se ha estudiado el uso de microorganismos para la degradación de compuestos poliaromáticos a temperatura y agitación moderada, alta eficiencia catalítica y alto grado de especificidad [4-9]. Por ello, en este trabajo de investigación se evaluó el efecto de la esterilización de un LCO proveniente de la refinería de Puerto La Cruz (Estado Anzoátegui-Venezuela) para mejorar su índice de cetano empleando *Brucella intermedium* y *Pseudomonas monteilii* a temperatura ambiente.

Metodología Experimental

Biocatalizadores

Se evaluó la capacidad metabólica de degradación de compuestos aromáticos de dos bacterias aeróbicas que se lograron aislar del LCO en estudio, colocando en una proporción 9:1 LCO junto medio

mineral salino M9 (KH₂PO₄ 20 mM, NaHPO₄ 40 mM, NH₄Cl 10 mM, NaCl 8 mM) suplementado con una solución de microelementos (MgSO₄ 2 mM, FeSO₄ 0,1 mM, CaCl₂ 0,1 mM), durante 7 días, en incubación a 30 °C y 200 rpm.

Seguidamente, para observar la morfología bacteriana de los aislados se realizó la Tinción Gram y fueron observadas mediante microscopio óptico a 100X [10]. Así como, mediante un trabajo de biología molecular, se identificaron que son dos géneros bacterianos diferentes *Brucella intermedium* y *Pseudomonas monteilii*.

Ensayos biocatalíticos

En ensayos anteriores, se activaron las capacidades metabólicas de las bacterias para degradar naftaleno [11]. De allí se tomaron alícuotas y se trasvasaron a matraces Erlenmeyer estériles de 250 mL que contenía una solución 3:7 de medio mineral salino M9 estéril y LCO, en tres replicas con LCO esterilizado con filtro de celulosa a 0,22 micras estéril, y en otras tres con el LCO no estéril para cada bacteria, se mantuvieron en incubación durante 7 días, a temperatura ambiente (25 °C aprox.) y 200 rpm.

Mediante espectroscopia de UV-Visible (Perkin Elmer Lambda 25) se logró evidenciar el crecimiento bacteriano midiendo las señales iniciales y finales a 610 nm del extracto acuoso [10], también se pudo notar la formación de salicilato, uno de los metabolitos de la ruta de degradación del naftaleno, midiendo las señales a 304 nm [12], y midiendo la señal del extracto orgánico a 326 nm se evidenció la disminución del naftaleno presente en el LCO [12].

Por otra parte, con un espectroscopio de infrarrojo con transformada de Fourier Perkin Elmer, se obtuvo los espectros de FT-IR de muestras del LCO de los ensayos y así el área bajo las señales para determinar los índices de aromaticidad ($A1600/\Sigma A$) y de alifaticidad ($(A1460+A1376)/\Sigma A$) de Permanyer y col. [13-15].

Por último, siguiendo el procedimiento descrito en la ASTM D 976-80, se halló el valor de densidad en un densímetro Rudolph Research Analytical, así como el valor de temperatura media de ebullición del LCO en un equipo de destilación de crudos, para lograr calcular el valor de índice de cetano.

Discusión

Biocatalizadores

Brucella intermedium (90N), es una bacteria Gram negativa, que observada al microscopio óptico son bacilos cortos [16]. *Pseudomonas monteilli* (90i), es una bacteria Gram negativa, que observada al microscopio óptico son bacilos [17].

En la Figura 1, se muestran imágenes fotográficas de las bacterias vistas en el microscopio óptico a 100X, de donde se puede notar que la *Brucella intermedium* y *Pseudomonas monteilli* se colorean de rojo clasificándose como Gram negativas, que describe que poseen paredes celulares de peptidoglicanos finas [10], su morfología muestra que son bacilos y además se nota diferencias de los tamaños entre ambas bacterias.

Estás forman parte de lo descrito por Ruberto y col. (2003) [18], en su gran mayoría las bacterias degradadoras de hidrocarburos se encuentran en el grupo de Gram negativas.

Figura 1. Imágenes fotográficas de las bacterias vistas en microscopio óptico a 100X: a) *Brucella intermedium* y b) *Pseudomonas monteilli*.

Ensayos biocatalíticos

En la Tabla 1, se observa el incremento de la señal de densidad óptica a 610 nm, lo que evidencia la replicación bacteriana, esto indica que las bacterias están tomando el carbono requerido para su crecimiento como macronutriente y fuente de energía del LCO [11].

Tabla 1. Densidad óptica a 610 nm.

Bacteria	D.O. inicial	D.O. final
90N.E	0,4136±0,0001	0,8928±0,0002
90N. No E	0,4082±0,0001	1,1952±0,0003
90i.E	0,4168±0,0002	0,9885±0,0001
90i.No E	0,4119±0,0001	1,8016±0,0002
Blanco E	0,0004±0,0001	0,0006±0,0001
Blanco NoE	0,0005±0,0002	0,0029±0,0002

E: estéril; No E: no estéril

En la Tabla anterior, se puede notar en ambas bacterias, mayor crecimiento celular en los ensayos con LCO no estéril, valores que incluso superan la unidad (máximo valor permitido en la Ley de Beer-Lambert), pudiéndose considerar que posiblemente otros microorganismos presentes en el LCO están incorporándose a la fase acuosa.

Por otra parte, la formación del ácido salicílico o de su forma básica salicilato por interacción con los iones del medio mineral, se puede evidenciar debido a que

esta sustancia es excretada por la célula de las bacterias y pigmenta a marrón el extracto acuoso, dando una señal definida en el UV-Visible a 304 nm.

En la Tabla 2, se muestran los valores obtenidos por la formación de salicilato.

Tabla 2. Formación de salicilato

Bacteria	Señal a 304 nm	%formación de salicilato
90N.E	0,0985±0,0001	32,28±0,01
90N. No E	0,1962±0,0002	66,00±0,02
90i.E	0,0900±0,0002	25,89±0,02
90i.No E	0,1978±0,0003	66,28±0,02
Blanco E	0,0667±0,0001	3,0±0,1
Blanco NoE	0,0762±0,0001	13,4±0,1

En la Tabla 2, se evidencia la formación del metabolito un poco más del doble para los ensayos con LCO no esterilizado. Mayor formación de salicilato en éstos podría indicar que estas cepas son capaces de degradar naftaleno y posiblemente otros compuestos aromáticos, por ello, se nota un valor significativo en el blanco no estéril, lo cual podría atribuirse a que bacterias adicionales también forman este metabolito.

Las mediciones de degradación del naftaleno presente en el LCO por las bacterias se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Degradación de naftaleno.

Bacteria	Señal a 326 nm	%degradación de naftaleno
90N.E	0,3902±0,0001	50,20±0,01
90N. No E	0,8045±0,0001	33,57±0,01
90i.E	0,3542±0,0001	51,65±0,01
90i.No E	0,9093±0,0001	29,36±0,01
Blanco E	0,0780±0,0001	2,4±0,1
Blanco NoE	0,0853±0,0001	2,8±0,2

En la Tabla 3, se puede observar mayor degradación de naftaleno en los ensayos

con LCO estéril, las bacterias fueron capaces de consumir un poco más de la mitad del naftaleno presente, mientras que para los ensayos con LCO no esterilizado, se tienen valores alrededor del 30%.

Analizando los resultados obtenidos por espectroscopia UV-Visible se puede predecir que crecieron otras bacterias adicionales a las evaluadas en los ensayos con LCO sin esterilizar, notándose que posiblemente también están degradando otro compuesto aromático por la misma ruta metabólica.

En estudios realizados con consorcios bacterianos y consorcios mixtos (hongos y bacterias), han reportado que se activan capacidades metabólicas para degradar diferentes compuestos aromáticos como los son: pireno, antraceno y fenantreno, entre otros [19-21]. Lo que justifica que hay mayor desaromatización en presencia de la variedad de microorganismos presentes en el LCO.

Por otra parte, mediante espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier, se pudieron obtener los espectros mostrados en la Figura 2 y de allí determinar los índices de aromaticidad y alifaticidad de Permanyer, los cuales en las Tablas 4 y 5 muestran las variaciones de estos compuestos para cada muestra de LCO en estudio.

Figura 2. Espectros de FT-IR de muestras de LCO de cada ensayo biocatalítico.

Tabla 4. Variación de compuestos aromáticos.

Bacteria	Índice de Aromaticidad	% disminución de aromaticidad
90N.E	0,18417±0,00001	43,15±0,01
90N. No E	0,20154±0,00001	48,05±0,01
90i.E	0,20933±0,00001	49,98±0,01
90i.No E	0,21461±0,00001	51,21±0,01
Blanco E	0,09374±0,00001	0,47±0,01
Blanco NoE	0,09874±0,00001	0,69±0,01
Inicial	0,10470±0,00001	-

Tabla 5. Variación de compuestos alifáticos.

Bacteria	Índice de alifaticidad	óvariación de alifaticidad
90N.E	,36776±0,00001	23±0,01
90N. No E	,36834±0,00001	,77±0,01
90i.E	,37294±0,00001	73±0,01
90i.No E	,31055±0,00001	40±0,01
Blanco E	,28838±0,00001	9±0,01
Blanco NoE	,25826±0,00001	0±0,01
Inicial	,34617±0,00001	

Tal como se observó en los resultados por espectroscopia UV-Visible, hubo mayor degradación de compuestos aromáticos en los ensayos con el LCO sin esterilizar, notándose también que la degradación por parte de cepa 90i fue superior al valor alcanzado por la cepa 90N.

La variación de los compuestos alifáticos en los tratamientos biocatalíticos muestran valores negativos, lo que indica que existió incremento de este tipo de compuestos, lo que permite deducir que se están formando productos tipos bencílicos, tal como se describe en la ruta metabólica aeróbica de bacterias degradadoras de naftaleno [9], se pudieran estar formando el ácido salicílico y/o catecol.

En vista de los resultados antes descritos, se procedió a evaluar el efecto de las

transformaciones biocatalíticas sobre el índice de cetano, dando como resultados los valores mostrados en la Tabla 6.

Tabla 6. Índices de cetano de LCO biotratados.

Bacteria	T _{50%} (°C)	Densidad (g/cm ³)	IC
90N.E	245,5±0,3	0,82489±0,00001	50,6±0,1
90N. No E	245,0±0,2	0,82550±0,00001	50,2±0,1
90i.E	246,0±0,4	0,82444±0,00001	50,9±0,1
90i.No E	245,8±0,3	0,82548±0,00001	50,5±0,1
Inicial	260,0±0,3	0,84310±0,00001	47,9±0,1

Como se puede notar en la Tabla 6, los valores de índice de cetano de los LCO evaluados mejoraron, ya que aumentaron y por lo tanto se asemeja al valor mínimo requerido para encender el motor de un vehículo diésel, sin retardo en la ignición [2].

La Bacteria *Pseudomonas monteilii* presentó mejores valores en el mejoramiento del índice de cetano del LCO que la *Brucella intermedium* tanto en el LCO estéril como el no esterilizado.

Conclusiones

Brucella intermedium y *Pseudomonas monteilii* son bacterias Gram negativas capaces de degradar naftaleno presente en un LCO, empleándolos como fuente de carbono y energía para su crecimiento celular, el cual modifica la composición de la mezcla de hidrocarburos a una que contiene un mayor índice de cetano y por lo tanto es menos contaminante al ambiente y más similar a un diesel comercial.

La Bacteria *Pseudomonas monteilii* presentó mayor crecimiento celular, degradación de naftaleno y mejores valores de índice de cetano del LCO que la *Brucella intermedium* tanto en el LCO estéril como el no esterilizado.

La *Pseudomonas monteilii* con LCO esteril dio mejor valor de índice de cetano, y este se aproxima a 51, el valor mínimo requerido para encender el motor de un vehículo diésel sin retardo en la ignición.

Referencias

- [1] Betancourt, P., Marrero, S., Pinto-Castilla, S. Fuel Processing Technology, 114 (2013) 21.
- [2] Lluch Urpí, J. (2008) Tecnología y margen de refinado del petróleo, Ediciones Díaz de Santos.
- [3] Dandajeh, H., Talibi, M., Ladommatos, N., Hellier, P. Energies, 12 (2019) 2575.
- [4] Cerniglia, C. E. Biodegradation, 3 (1992), 351.
- [5] Peng, R. H., Xiong, A. S., Xue, Y., Fu, X. Y., Gao, F., Zhao, W., Tian, Y.-S., Yao, Q.-H. FEMS Microbiology Reviews, 32 (2008) 927.
- [6] Seo, J. S., Keum, Y. S., Li, Q. X. International Journal of Environmental Research and Public Health 6 (2009) 278.
- [7] Mallick, S., Chakraborty, J., Dutta, T. K. Critical Reviews in Microbiology, 37 (2011) 64.
- [8] Partila, A. M. (2013) Tesis Ph.D: Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in petroleum oil contaminating the environment of Science (Microbiology). Botany Department Faculty of Science Cairo University.
- [9] Bamforth, S. M., Singleton, I. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 80 (2005) 723.
- [10] Madigan, M. T., Martinko, J. M., Parker, J. (2004) Biología de los Microorganismos (Brock). Ed. Pearson Prentice Hall. Madrid, España.
- [11] Gómez, F., Puentes, L., De Sisto, A., Porco, A., Betancourt, P. Memorias XXII Congreso Venezolano de Catálisis, (2019) 105.
- [12] Ni'matuzahroh, N., Trikurniadewi, A.R.A., Pramadita, I., Pratiwi, A., Fatimah, S., Sri, S. AIP Conference Proceedings. 1854 (2017) 020026.
- [13] Permanyer, A., Douifi, L., Lahcini, A., Lamontagne, J., Kister, J. Fuel, 81 (2002) 861.
- [14] Permanyer, A., Douifi, L., Dupuy, N., Lahcini, A., Kister, J. Fuel, 84 (2005) 159.
- [15] Permanyer, A., Rebufa, C., Kister, J. Journal of Petroleum Science and Engineering, 58 (2007) 464.
- [16] Freer, E., Castro-Arce, R. Revista costarricense de ciencias médicas, San José, 22 (2001) 73.
- [17] Ma, Q., Qu, Y., Tang, H., Yu, H., Ma, F., Shi, S., Zhang, X., Zhou, H., Zhou, J., Xu, P. Journal of Bacteriology, 194 (2012).
<https://doi.org/10.1128/JB.00867-12>
- [18] Ruberto, L., Vázquez, S., Mac Cormack, W. International Biodeterioration and Biodegradation, 52 (2003) 115.
- [19] Patel, V., Jain, S., Madamwar, D. Bioresource Technology, 107 (2012) 122.
- [20] Tirado-Torres, D., Acevedo-Sandoval O., Romo-Gómez, C., Marmolejo-Santillán, Y., Gayosso-Canales, M. Revista Iberoamericana de Ciencias, 2 (2015) 77.
- [21] Galvis, V. (2019) Tesis de Grado: Evaluación de la bioaumentación empleando consorcios de hongos y bacterias en la degradación de borras aceitosas. Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.